

İbn-i Haldun'un Devlet Teorisi Perspektifinden Koçi Bey Risalelerinin Analizi

Züleyha Aişe DİNÇ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD
aise.dinc@ogr.sakarya.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9043-945X

Makale Başvuru Tarihi : 10.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 13.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15530278

Özet

Anahtar Kelimeler:

İbn-i Haldun,
Koçi Bey,
Devlet Teorisi,
Asabiyet,
Risale

Türk-İslam düşünce tarihinin önemli teorisyenlerinden olan İbn-i Haldun'un başlıca teorileri asabiyet teorisi ve asabiyet teorisiyle bağlantılı olan devlet teorisi. Bu teoriler devletlerin analiz edilmesinde günümüze ışık tutmaktadır. Koçi Bey ise 17.yy'da Osmanlı Devleti'nde yaşamış önemli devlet adamlarından birisidir. Sultan IV.Murad ve kardeşi Sultan I. İbrahim'e sunduğu risalelerle tanınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, siyaset bilminde önemli bir yer tutan İbn-i Haldun'un devlet teorisi perspektifinden Koçi Bey Risalelerinin analizini yapmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise devlet teorisinin Koçi Bey Risalelerinde sunulan çözüm önerileri üzerinde etkisi olup olmadığını ölçmektir. Koçi Bey'in risalelerinde ele almış olduğu problemlerden ve sunduğu çözüm önerilerinden hareketle İbn-i Haldun'un devlet teorisinin bugün de teorisyenlere, bilim insanlarına ışık tutabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Türk-İslam devletlerinde yaşayan bu iki önemli insanın devlette gördüğü temel ve ortak problemler mevcuttur. Bu ortak problemlerin en önemlileri ise lüks ve şatafata olan düşkünlük, devlet içerisinde liyakatsizliklerin artması, halka çeşitli yollarla yüklenilmesidir. İbn-i Haldun temel problemleri teorisinde belirtmiş ancak somut çözüm önerileri getirmemiştir. Koçi Bey ise sultana risale sunmasından kaynaklı olarak bu problemlere somut çözüm önerileri getirmiştir. Çalışmadaki bu sonuçlara betimlemeci metotlarla ulaşılmıştır.

Analysis of Mr. Koçi Treatises from the Perspective of Ibn Khaldun's State Theory

Keywords:

Ibn-i Khaldun,
Mr. Koçi,
State Theory,
Asabiyyah,
Treatise

Abstract

The main theories of Ibn-i Khaldun, one of the important theorists of Turkish-Islamic thought history, are the theory of asabiyyah and the theory of state, which is related to the theory of asabiyyah. These theories shed light on the analysis of states today. Mr. Koçi is one of the important statesmen who lived in the Ottoman Empire in the 17th century. He is known for the treatises he presented to Sultan IV. Murad and his brother Sultan I. İbrahim. The main purpose of the study is to analyze the Mr. Koçi Treatises from the perspective of Ibn-i Khaldun's theory of state, which has an important place in political science. Another purpose of the study is to measure whether the theory of state influences the solution proposals presented in the Mr. Koçi Treatises. Based on the problems that Mr. Koçi addressed in his treatises and the solution proposals he presented, it has been determined that Ibn-I Khaldun's theory of state can still shed light on theorists and scientists today. There are basic and common problems that these two important people living in Turkish-Islamic states see in the state. The most important of these common problems are the addiction to luxury and ostentation, the increase in incompetence within the state, and the burden on the people in various ways. Ibn-i Khaldun stated the basic problems in his theory but did not offer concrete solutions. Mr. Koçi, on the other hand, offered concrete solutions to these problems due to his presentation of a treatise to the sultan. These results in the study were reached through descriptive methods.

1. GİRİŞ

Tarihte; bugünkü devlet başkanlarının danışmanlarına benzetilebilecek olan temelde “siyaset”, “devletin işleyişi”, “devlet başkanları ile halk arasındaki ilişkiler” gibi siyasi ve toplumsal konularla ilgilenen devlet adamlarının varlığından bahsedilebilir. Bu devlet adamları; yönetimi, sistemdeki eksiklikleri ve bozulmaları düzeltebilecek olan ve hatta devleti daha da geliştirecek nitelikte padişahlara, sultanlara kısacası devletin başındaki yöneticilere tavsiyeler sundukları risaleler, siyasetnameler yazmışlardır. Bu risaleleri yazan devlet adamlarından birisi de 17.yy’da Osmanlı Devleti’nde yaşamış olan Koçi Bey’dir.

Koçi Bey, Sultan IV.Murad ve Sultan I.İbrahim’e devlet yönetiminde rehberlik edecek olan risaleler yazmıştır. Koçi Bey yazdığı bu risalelerle bilinen bir devlet adamıdır. Koçi Bey’in yaşadığı dönem Osmanlı Devleti’nde birçok alanda bozulmaların başladığı bir dönemdir. Bu sebeple Koçi Bey de bu bozulmaların önlenmesi için ve Osmanlı’nın eski yani güçlü dönemlerine nasıl geri dönülmesi için sultanlara birtakım tavsiyeler ve ıslahatlar önerdiği risaleler sunmuştur. Koçi Bey’in üzerinde durduğu konulardan bazıları: “adaletli olma”, “ilim/bilgi sahibi olma”, “zulmün önlenmesi”, “iş ehline verme (liyakat)”, “sultanın meşveret/danışma yapması”, “ölçülü olma”, “tevazu gösterme”, “kontrol etme” örnek gösterilebilir (Ergan, 1999: 32-42).

Koçi Bey’den yaklaşık üç asır önce yaşayan İbn-i Haldun’un yaptığı analizler ve ortaya koyduğu teoriler yaşadığı dönemdeki ve kendisinden sonra gelecek devlet adamları veyahut siyasetle ilgilenen pek çok kişiye ışık tutabilecek niteliktedir. Koçi Bey’in risalelerinde de İbn-i Haldun’un ortaya koyduğu devlet teorisinden faydalanmış olabileceği söylenebilir. Çünkü İbn-i Haldun’un yaptığı analizlerin ve ortaya koyduğu devlet teorisinin yansımaları Koçi Bey Risalelerinde görülebilmektedir.

İbn-i Haldun’un devlet teorisinde mülk ve devlet kavramları farklı anlamlara gelir ve devlet kavramının O’nun için daha geniş bir anlam ifade ettiği söylenebilir. O’nun için devlet, toplulukları temsil eden bir yapıdır. O’nun için toplumsal yaşamda bir yasa koyucu, toplumu düzenleyen, yöneten bir yapı şarttır ve bu yapının ortaya çıkmasında asabiyet kavramının önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. İbn-i Haldun’un bahsettiği asabiyet kavramı en sade şekilde toplumsal bir bağ olarak tanımlanabilir. Bu toplumsal bağ en nihayetinde toplumları devlet kurmaya kadar yöneltebilir. Asabiyet kavramında toplum bir arada hareket etmeye meyillidir denilebilir. İbn-i Haldun’a göre asabiyet kavramı iki şekilde ortaya çıkar (Turan, 2015: 200). Bunlardan *birincisi* soy yani nesep asabiyeti, *ikincisi* de sebep asabiyetidir. Nesep asabiyeti, aynı soydan gelenler arasında oluşan bağıdır. Sebep asabiyeti ise iki şekilde olur; *birincisi* dini bağ *ikincisi* de ideolojik bağ. Sebep asabiyetinde de nesep asabiyetinde de amaç iktidarı elde etmektir. İbn-i Haldun’a göre insanlar iktidarı iki kişiye vermek isteyebilir. Bunlardan *ilki* nefesine hâkim olabilen kişidir, *ikincisi* ise en güçlü asabiye sahip olabilen kişidir.

İbn-i Haldun’un devlet teorisindeki önemli noktalardan biri ise İbn-i Haldun’un devleti tıpkı canlı bir organizmaya benzetmesidir (Turan, 2015: 202). Yani nasıl ki canlı bir organizma doğup, gelişiyor ve nihayetinde ölüyorsa İbn-i Haldun için devlet de öyledir. Doğar, gelişir ve en nihayetinde yıkılır yani ölmüş olur. İbn-i Haldun devletin doğup, gelişip, yıkılmasını beş aşamayla açıklar. Bu beş aşama şöyle özetlenebilir: *İlk* olarak devletin kuruluş aşaması yani fetih aşaması vardır ve bu aşamada asabiyet kavramı yüksektir. *İkinci* olarak devletin kurumsallaşma aşaması vardır ve burada devletin yavaş yavaş kurumsallaştığı söylenebilir. *Üçüncü* aşama ise yükseliş aşamasıdır. Bu aşamada devletlerin zirvesine ulaştığı düşünülür ve tam da bu aşamada birtakım sorunlar da meydana gelmektedir. Çünkü devlet başkanında ve çevresinde lükse alışma, kibir gibi birtakım özellikler ortaya çıkmaya başlar ve bu özellikler ortaya çıktığında halk arasında asabiyet duygusunun da yavaş yavaş azalmaya başladığı görülebilir. *Dördüncü* aşama gerileme aşamasıdır ve üçüncü aşamadaki olumsuz özelliklerin daha da arttığı söylenebilir. En nihayetinde kaçınılmaz bir son olan *beşinci* aşama ise devletin çöküş aşamasıdır. Bu aşamada artık geri dönülmez bir yola girilir, asabiyet kavramı toplumda iyice kaybolur. Asabiyet duygusunun daha yüksek olduğu başka güçlü bir devletin asabiyet duygusu zayıflamış olan devleti ortadan kaldırmasıyla çöküş gerçekleşmektedir. İbn-i Haldun’a göre bu aşamalar her devlet için kaçınılmazdır. Ancak devletin çöküşünü geciktirmenin toplumdaki asabiyet duygusunun gelişmiş ve güçlü olmasına bağlı olduğu ileri sürülür.

Bu çalışmada, İbn-i Haldun’un devlet teorisinden hareketle Koçi Bey’in risalelerinde devlet yöneticilerine sunduğu tavsiyeler karşılaştırmalı yöntemle analiz edilecektir. Çalışmanın temel amacı, siyaset biliminde önemli bir yer tutan İbn-i Haldun’un devlet teorisi perspektifinden Koçi Bey Risalelerinin analizini yapmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise devlet teorisinin Koçi Bey Risalelerinde sunulan çözüm önerileri üzerinde etkisi olup olmadığını ölçmektir. Bu bağlamda analizi destekleyebilmek için çalışmada birkaç soruya cevap aranacaktır. İnsanların doğup büyüdüğü, yaşadığı ortam, şahit olduğu olaylar düşünce dünyalarının şekillenmesinde büyük etkiye sahiptir. Bu sebeple çalışmada sorulacak en temel soru: *İbn-i Haldun ve Koçi Bey kimdir?* olacaktır. Ardından İbn-i Haldun’un devlet ve asabiyet teorilerini açıklayıp temel ilkelerini sunmak gerekmektedir. Bu sebeple çalışmada cevap aranacak sorulardan bir diğer *İbn-i Haldun’un Devlet Teorisi ve Asabiyet Teorisi Nedir?* olacaktır. Ardından teorilerle bağlantılı olarak *İbn-i Haldun’a göre bir devletin çöküş nedenleri nelerdir?* sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın devamında ise Koçi Bey’in risaleleri temel alınarak iki soruya cevap aranacaktır. Bu sorulardan birincisi *Koçi Bey’in Sultanlara Risaleler Sunmasındaki Ana Etmenler Nelerdir?* ikincisi ise *Bu Risalelerde Ele Aldığı Devletin Temel Problemleri ve Bu Problemlere Sunduğu Çözüm Önerileri Nelerdir?* şeklinde olacaktır.

Çalışma üç kısımdan oluşacaktır. Çalışmanın birinci kısmında devlet teorisinin mimarı İbn-i Haldun'un hayatı, asabiyet ve devlet teorileri ve İbn Haldun'a göre bir devletin çöküş nedenleri ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında, Koçi Bey'in hayatı ele alınacaktır. Ardından sultanlara risaleler sunmasındaki temel etmenlerin ve Sultan IV. Murad ile Sultan I.İbrahim'e sunduğu risalelerin değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise çalışmanın ana amacı olan Koçi Bey Risaleleri ile İbn-i Haldun'un devlet teorisinin karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. Böylece yüzyıllar boyu devletlere ve siyaset bilimine teorisıyla ışık tutan İbn-i Haldun'un bakış açısının Koçi Bey Risaleleri üzerindeki etkisi analiz edilmiş olacaktır.

2. İBN-İ HALDUN VE DEVLET TEORİSİ

Çalışmanın ilk kısmının ana teması İbn-i Haldun üzerine olacaktır. Bu bölümde *İbn-i Haldun Kimdir? İbn-i Haldun'un Devlet Teorisi ve Asabiyet Teorisi Nedir?* ve *İbn-i Haldun'a Göre Bir Devletin Çöküş Nedenleri Nelerdir?* araştırma sorularına cevaplar aranacaktır. Düşünürlerin hayatlarını, yaşadığı çevreyi bilmek onların teorilerini anlayabilmek için bir kılavuz niteliğinde olacağından ilk başlıkta öncelikle İbn-i Haldun'un hayatı ele alınacaktır. Ardından da asabiyet teorisi ile iç içe geçmiş olan devlet teorisine ve İbn-i Haldun'a göre devletin çöküş nedenlerine değinilerek çalışmanın ilk kısmı tamamlanmış olacaktır.

2.1. İbn-i Haldun'un Hayatına Genel Bir Bakış

İbn-i Haldun (1332 Tunus-1406 Kahire) 1332'de (Hicri-732) Tunus'ta dünyaya geldi. İbn-i Haldun'un soyu devlet ve ilimle ilgilenen kişilerden gelmektedir. İbn-i Haldun'un ilme yönelmesindeki en büyük destekçisi kendisi de bir bilim adamı olan babasıdır. Babası O'nun eğitimine çok önem vermiştir ve henüz küçük yaşlarda döneminin önde gelen bilim adamlarından, alimlerinden ders almasını sağlamıştır. Bu sayede öncelikle Kuran eğitimi olmak üzere matematik; edebiyat; tefsir, hadis, fıkıh, akaid, kelam; felsefe, mantık gibi çeşitli ilim alanlarında eğitimler almıştır (Uludağ, 2015: 12-13). İbn-i Haldun yaşadığı dönem boyunca siyaset sahnesinde pek çok olaya şahit olmuştur. Yaşadığı ve göç ettiği ülkelerde sultanların çeşitli yollarla değiştiğini görmüştür. Şahit olduğu olaylar da onun yavaş yavaş devlet hakkında fikirlerini etkilediği söylenebilir. Sahip olduğu bilgiler ve zekasından dolayı neredeyse her gittiği devlette sultanların, emirlerin ilgisini çekmiştir. Gittiği yerlerde gördüğü ilgiler üzerine; alamet katipliği, katiplik, mühürdarlık, sır katipliği, mezalim dairesi başkanlığı, sefirlik, sadrazamlık gibi çeşitli görevlere ve makamlara getirilmiştir. Sefirlik görevini Kastilya Krallığı'nda yapmıştır. Kastilya Kralı Zalim Pedro İbn-i Haldun'un sahip olduğu bilgilerden daha fazla faydalanabilmek için ülkesinde kalmasını bile teklif etmiştir (Uludağ, 2015: 14- 20). Yine parlak fikirleri ve zekasıyla o dönem Mısır ile savaşıyan Timur'u da etkilemiştir. Timur ona cazip vaatler sunsa da O bu teklifleri reddederek ilme daha çok yönelmiştir. Kısacası İbn-i Haldun'un almış olduğu eğitimler ve bilgi birikimi O'nun çevresi tarafından dikkate alınmasını sağlamıştır. Böylece daha önce bahsedilen pek çok göreve layık görülmüştür. Hatta dönemin meşhur devlet adamları bile devlet yönetiminde O'na akıl danışmıştır. İbn-i Haldun aynı zamanda tarihe de yeni bir bakış getirerek "umran ilmini" kurmuştur ve tarihin toplumsal olaylarla neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesi gerektiğini savunmuştur. İbn-i Haldun yaşamı boyunca birçok ülke ve şehre gitmiştir ya da bazen göç etmek zorunda kalmıştır. Bu hareketlilikler esnasında birçok toplumu da yakından tanıma ve gözlemlene şansı elde etmiştir (Uludağ, 1999: 538-543). Gözlemleri ve yaşadıklarının etkisiyle bedevi toplum-hadari toplum ayrımını yapmıştır. Bunun yanı sıra en önemli teorilerinden birisi olan asabiyet teorisini ortaya koymuştur. Siyaset sahnesinde de birçok olaya şahit olması O'na devletleri gözlemlene ve analiz etme fırsatı vermiştir denilebilir. Bu gözlem ve analizlere dayanarak da meşhur devlet teorisini, devletlerin çöküş nedenlerini ortaya koymuştur. İbn-i Haldun almış olduğu eğitimler ve bilgi birikimlerinden hareketle önemli eserler de yazmıştır. Mukaddime'yi de kapsayan el-İber başlıca eseri olarak gösterilebilir.

2.2. İbn-i Haldun'un Asabiyet ve Devlet Teorileri

İbn-i Haldun'un asabiyet teorisi, devlet teorisinin de zeminini teşkil eder. Bu sebeple öncelikle son derece orijinal olduğu söylenebilecek olan asabiyet teorisine göz atmak faydalı olacaktır. Ardından da devlet teorisinin temeli ve İbn-i Haldun'a göre devletin beş aşaması ele alınacaktır.

Öncelikle asabiyet kelimesinin kökenini incelemek gerekirse, bu kelime Arapçadır. Kelimenin kökeni "asabe" kelimesinden türemektedir. Asabe: Cahiliye döneminde baba tarafından kan bağı olan akrabaların oluşturduğu topluluktur. Asabiyet ise bu topluluktakilerin dışarıdan gelebilecek her türlü tehlike ya da saldırıya karşı göstermiş oldukları birlik ve dayanışma duygusudur denilebilir (TDVİA, 1991: 453-455). Asabiyet kelimesinin Türkçedeki karşılığı ise Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğünde "sınırlılık" ve "aynı soydan gelenlerin dayanışma ve aidiyet duygusu" olarak tanımlanmıştır. İbn-i Haldun'un asabiyet teorisinde bahsettiği anlamı ise yukarıda da ifade edildiği gibi bir topluluğun çevresinden gelebilecek tehdit veya saldırılara karşı birlikte hareket etme içgüdüleri, davranışları şeklinde olacaktır. Aslında İbn-i Haldun asabiyeti net bir şekilde tanımlamamıştır. Ancak asabiyetin ne olduğu hakkında birtakım göstergeler sunduğu söylenebilir. İbn-i Haldun'un asabiyet teorisini kavramak O'nun devlet teorisini anlamakta da yardımcı olacaktır. Çünkü devlet teorisi asabiyet teorisine bağlantılı bir teoridir.

Asabiyet teorisi temelde ikiye ayrılır. *Birincisi* soy yani nesep asabiyeti *ikincisi* ise sebep asabiyetidir. Soy asabiyetinde, akrabalık ön plandadır. Burada topluluk içindekiler birbirleriyle kan bağı ile bağlı olduklarından dışarıdan gelebilecek her türlü tehlike, saldırı vb. durumlarda bir arada hareket etme içgüdüleri vardır. Her zaman ve her koşulda birbirlerini korurlar ve desteklerler. Çünkü o döneme bakıldığında henüz bugünkü anlamıyla modern bir devlet ya da otorite olmadığı için soy

bağı ile kurulan asabiyet, toplulukları birbirlerine karşı koruyan ve birlikte tutan bir bağıdır. Sebep asabiyeti ise herhangi bir kan bağına ya da akrabalığa dayanmaz. Sebep asabiyetinde topluluktakileri bir arada tutan farklı sebepler olabilir. Mesela; milli bilinç, dini ya da ideolojik bilinç, siyasi bilinç, küresel bilinç, toplumsal düzeninin sağlayıcısı bilinç bu sebeplere örnek gösterilebilir (Batur, 2021: 153-159). Yani sebep asabiyetinde nesep asabiyetinin aksine hiçbir kan bağı olmayan insanlar aralarında kurulan farklı bağlarla ancak aynı amaçla -birbirlerini koruma- dış tehditlere karşı birlikte hareket etme içgüdüleri oluştururlar (Karagül, 2016: 52-53). Yani sebep asabiyetindeki birlik, beraberlik oluşturma durumunun daha çok güvenlik ihtiyacından kaynaklandığı söylenebilir. İbn-i Haldun'un asabiyet teorisi devletlerin oluşmasından yıkılmasına kadarki olan süreçlerle bağlantılıdır. O'na göre toplulukların devleti oluşturabilmesi için asabiyet bağının kuvvetli olması gerekmektedir. Önemli olan devlet kurulduktan sonra da asabiyetin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Eğer asabiyet bağı zamanla zayıflar ve yok olmaya kadar giderse bu durum devleti çöküşe kadar götürebilir (Arslan, 2014: 121-132). Böyle bir durumda asabiyet bağı daha güçlü olan başka bir devlet ya da topluluk asabiyet bağı zayıflayan devlet ya da topluluğu himayesi altına alabilir. Bu açıdan asabiyet bağının korunması hatta güçlendirilmesi devletler ve topluluklar açısından önem taşımaktadır (Yumuk, 2010: 245-247). Bu durum şöyle özetlenebilir; İbn-i Haldun'un düşüncesinde bir devlet kurabilmek için o toplumda asabiyet bağının, birliktelik duygusunun yüksek olması gerekir. Bu birliktelik duygusu ile insanlar ortak hareket edip hem kendi içlerinde organize olmaktadır hem de dışarıdan bir tehdit unsuru gördüklerinde ortak bir reaksiyon göstermektedirler (Düvenci, 2018: 110). Bu bağ güçlendikçe toplumun ortak sorunlarına karşı çözüm üretme kapasitesi de genişleyerek yavaş yavaş siyasi kurumlar oluşur ve devlet kurulma aşamasına girilmiş olunur. Tabii devlet kurulunca bu bağı güçlü tutmak çok önemlidir. Ancak devlet kurulduğu için toplumda genel bir rehabet meydana geldiğinden asabiyet duygusunda da azalma görülebilir. Bu rehabet şu şekilde ifade edilebilir; artık küçük bir topluluktan bir devlete geçiliyor fakat devlet olmanın verdiği gereklilikler de mevcuttur. Eğer hükümdar bu gereklilikleri düzgün bir şekilde yerine getirirse ve bunu toplumun asabiyetini bozmadan devam ettirebilirse bir problem oluşmaz. Ancak hükümdar bulunduğu makamın güzelliklerine kapılıp halkını unutur da farklı uygulamalara yönelirse, zenginliğin getirdiği aşırı refahla birlikte bir güç zehirlenmesi yaşayabilir. Zamanla hükümdar halkından kopar ve halk içerisinde de asabiyet duygusu iyice zayıflar. Böylece yavaş yavaş kaybedilen asabiyet duygusu da devletin çöküşüne kadar yol açmaktadır. Hatta devletin başka devletler tarafından fethedilmesi de mümkün olabilir. Kısacası İbn-i Haldun asabiyeti devletin kurulma süreçlerinde önemli bir unsur olarak görmektedir ve aslında asabiyet teorisini devlet teorisinin merkezine yerleştirdiği de söylenebilir.

Devlet, insanların haklarını korumak, sosyal ve toplumsal yaşamı düzenlemek için gerekli bir yapıdır. Bu sebeple geçmişten günümüze gerek devletin kurulma süreci gerekse işleyişi ve hatta çöküşü bile her zaman teorisyenlerin ilgi alanına girmiştir. Çünkü devletsiz bir yaşam eksik görülmektedir. İbn-i Haldun da yaptığı gözlemler sonucu devletle ilgili geçmişten bugüne ışık tutabilecek bir devlet teorisi ortaya koymuştur. Bu teori yakın plana alınarak incelenecek olursa, en temel haliyle İbn-i Haldun'a göre devlet; bireyleri diğer bireylere karşı koruyucu görev üstlenen bir kurumdur. İbn-i Haldun devlet teorisinin temelini asabiyet teorisine dayandırmaktadır. Devletin oluşmasında asabiyetin etkisi şu şekilde ifade edilebilir; topluluklar göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçtiğinde ister istemez yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ise yine toplumun bir araya gelip ortak bir bilinçle hareket etmesiyle yeni ticari alanlar oluşturmalarını, yeni bir sosyal yaşam oluşturmalarını hatta kendi aralarında oluşabilecek sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma ihtiyacını da doğurmuştur. İşte tam da burada asabiyet duygusu görülebilir. Asabiyet duygusu güçlü olan toplumlar bu tür ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. Böylelikle toplum içerisinde asabiyet duygusu daha yüksek olan aile ya da alt topluluklar öncülük ederek diğerleri üzerinde bir egemenlik kurarlar. Diğerleri de onların bu iktidarını kabul ederse yeni bir bağlılık yani daha büyük bir asabiyet duygusu geliştirmektedirler. Böylece yavaş yavaş devlet oluşmaya başlar. Ancak bu iktidarı kabul etmeyecek toplumsal kesimler de olacaktır işte o zaman daha devletin oluşum sürecinde topluma egemen olma mücadelesi görülebilir. Tabii böyle bir durumda toplum içerisinde egemen olmak isteyen bu gruplar birbirleriyle mücadele ederek büyük bir asabiyet oluşturma önüne geçeceklerdir ve daha devlet kurulmadan asabiyeti güçlü bir devlet o toplumu hakimiyeti altına alabilir. Bu sebeple devletin kuruluş aşamasında bütüncül bir asabiyet duygusunun oluşturulması önemlidir. Ancak bununla birlikte İbn-i Haldun her ne kadar devletin kuruluşu için asabiyeti zorunlu bir duygu olarak görse de asabiyet olmadan da devletin devam edebileceğini söyler. Bu da şu şekilde olabilir, artık devlete dönüşen toplum sadece belirli bir ailenin ya da grubun asabiyeti olmaktan çıkmak zorundadır. Aksi takdirde egemenlik kuran grup meşruluğunu sağlayamayabilir. Bu sebeple insanları birleştirici başka sebeplere ihtiyaç vardır. İbn-i Haldun'a göre bu sebep din olabilir (Blbas, 2018: 39-47). Çünkü toplumun ortak bir dininin olması birçok konuda uzlaşma sağlar niteliktedir ve böylece toplum yine bir arada kalabilir. Yine İbn-i Haldun ekonomik gücü de devlet için gerekli bir unsur olarak görür ve ekonomik güç asabiyet ile birleşirse güçlü bir devlet olabilir. Tabii bunun yanında güçlü bir otoritenin gerekliliğine de vurgu yapar. İbn-i Haldun devletin ortaya çıkmasında bazı unsurların rol oynadığını düşünür. Bunlar; maddi unsurlar, manevi unsurlar ve ortak unsurlardır (Blbas, 2018: 47). İbn-i Haldun'a göre devletin amacı halkını dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumak, onların yaşama hakkından, barınma, sağlık, sosyal haklar vb. en temel ihtiyaçları dahil her hakkını savunmak ve halkına bu sayılan hakları sağlıklı bir biçimde sağlamaktır.

İbn-i Haldun devleti canlı bir organizmaya benzetir ve her devletin doğup, büyüüp, gelişip en sonunda da yavaş yavaş çökeceğini öne sürer. Bu süreçler de beş aşamada gerçekleşmektedir. Bu beş aşamaya detaylı bir biçimde bakılacak olursa;

O'na göre bir devletin *ilk aşaması*, kuruluş yani fetih aşamasıdır. Burada asabiyeti yüksek olan bir toplum iki şekilde devlet kurabilir. *Birincisi*, kendileri bir araya gelerek bir devlet kurarlar. *İkincisi* ise asabiyeti daha düşük olan bir toplum ya da asabiyeti artık yok olacak derecede az ve çökmekte olan bir devleti fethetmesiyle yeni bir devlet kurabilirler (Uygun, 2008:

145-146). Bu aşamada devlet yeni kurulduğu için toplumda birbirine bağlılık çok yüksektir. Devletin kurumları oluşturulur. Devlet yeni kurulmasına rağmen asabiyet duygusundan dolayı güçlü sayılabilir. Ancak daha kurumsallaşmasını tamamlamamıştır. Bu sebeple devletin ve hükümdarın henüz temel görevleri vardır. Toplumun güvenliğini sağlamak, vergi toplamak vb. bu görevlere örnek olarak verilebilir.

Devletin *ikinci* aşaması ise; kurumsallaşma aşamasıdır. Bu aşamada artık kişiye dayalı devlet anlayışından kurumlara dayalı devlet anlayışına geçiliyor denilebilir. Yine ikinci aşamada, nesep asabiyetinden sebep asabiyetine doğru bir geçiş söz konusudur (Şahin & Türkölmez, 2021: 106). Yani artık kan bağından çok sebep asabiyeti ön plandadır. İkinci aşama kritiktir çünkü devlet burada kurumsallaşacaktır. Yavaş yavaş refahın artması ve zenginleşmenin temellerinin de bu aşamada atıldığı söylenebilir. Hükümdar bu aşamada zenginleşip sadece kendi özel çevresini etrafında toplamaya başlar (Uygun, 2008: 146-147). Bu da toplumdaki asabiyet duygusunu zayıflatabilecek bir uygulamadır. Hükümdar her şeyi kendi elinde tutup daha güçlü olmak ister. Bu sebeple de ikinci aşamanın kritik olduğu gözlemlenir.

Devletin *üçüncü* aşaması yükseliş aşamasıdır. Devlet eğer ikinci aşamayı geçebilirse bu aşamaya ulaşır. Devlet artık bu aşamada zirvesine ulaşır. Artık hükümdar daha güçlüdür. Refah en üst düzeydedir. Bu aşamada devlet, dost gördüğü devletler için güven, düşman olarak gördüğü devletler için ise bir tehdit unsurudur (İbn-i Haldun, 2007: 400-401). Tabii bu durumda devlet içerisinde birtakım yolsuzlukların da görülmeye başlandığı görülmüştür. Çünkü aşırı zenginlik, lükse alışma, refah içerisinde olma hükümdarın ve çevresinin rehavete kapılmasına ve israfa neden olur. Bunları gören halkın asabiyet duygusu zamanla daha da azalacaktır. Birtakım liyakatsiz uygulamalar da bu aşamada görülebilir. Aynı zamanda bu aşamada devletin ordusu önemli konumdadır. Kısacası bu aşamada devlet her alanda tamamen gelişmiştir. Ancak bu refahtan faydalanma ve daha da zenginleşebilmek adına vergilerin artırılması gibi uygulamalar devleti riskli bir duruma sokacaktır.

İbn-i Haldun'un ileri sürdüğü devletin *dördüncü* aşaması, gerileme aşamasıdır. İbn-i Haldun bu aşamayı devlet için kemale erme aşaması olarak ifade etmektedir (İbn-i Haldun, 2009:680). Bu dönem için devletlerin duraklama aşaması denilebilir. Bu aşamada üçüncü aşamada bahsedilen lüks ve şatafata alışmanın olumsuz yönleri etkisini artırarak gösterecektir. Tabii hükümdarların bu durumun farkında olmaması da devletin çöküşe doğru yol almasını hızlandıracaktır (Şahin & Türkölmez, 2021: 107). Çünkü bu dönemde hükümdarlar daha da zenginleşmek adına halka gittikçe ağır vergiler yükleyeceklerdir. Bunu taşıyamayan halkta asabiyet iyice zayıflayacaktır. Daha önce çok güçlü olan ordunun da masrafları artık karşılanamaz hale gelinecektir. Masraflar karşılanamayınca bu masraflar halka vergi olarak geri dönecektir. Bunun yanında savaşlar da kaybedilmeye başlanarak toprak kayıpları görülecektir. Toprak kayıplarıyla beraber devletin ekonomisi giderek daha da zayıflayacaktır ve artık bu aşamada devletin kaçınılmaz sona yaklaştığı söylenebilir.

Devletin *son* aşaması ise çöküş aşamasıdır. Bu aşamada lüksün ve şatafatın devam ettirilmesi, gittikçe gösterişe önem verilmesi ve masrafların vergiler aracılığıyla artan bir biçimde halka yüklenmesi görülür. Halkın artık çok fakirleşmesi kaçınılmaz sona yaklaşmayı hızlandırır. Artık ordunun ihtiyaçlarının karşılanamaması devleti orduda sayı bakımından azaltmaya gitmeye zorlar. Ancak bu dönemde hem liyakatsizlikler had safhaya ulaşmıştır hem de halkın fakirliği iyice artmıştır (Düvenci, 2024: 1021). Tüm bunların yanında halk arasında artık asabiyet duygusu da yok olmuştur. Bütün bu olayların üzerine asabiyeti güçlü bir devlet gelir ve asabiyeti yok olmak üzere, liyakatsizliğin zirve yaptığı, ekonomik olarak çökmüş ancak lüks ve şatafata önem veren, halkını kendinden uzaklaştıran devleti fetheder. Böylece devlet çökmüş olur. İbn-i Haldun devlet teorisinin içerisinde asabiyet teorisini de yerleştirerek bu aşamaların tüm devletler için kaçınılmaz olduğunu söylemektedir.

2.3. İbn-i Haldun'a Göre Bir Devletin Çöküş Nedenleri

Her devleti çöküşe götüren bazı sebepler vardır. İbn-i Haldun her devlet için çöküşün kaçınılmaz bir son olduğunu söylemektedir. İbn-i Haldun'a göre bir devletin çöküş nedenlerine devletin aşamalarından yola çıkılarak ulaşılabilir. Devletin aşamalarında da bahsedildiği üzere aslında çöküşü başlatan sebeplerin başında hükümdarın ve çevresinin lükse, şatafata, gösterişe alışması ve gittikçe zenginliklerini artırmaya çalışmaları sayılabilir. Daha da zenginleşme isteği halkın ödeyebileceğinden kat kat daha fazla vergi yükünün altında kalmasında neden olmaktadır. Böyle bir durumda halk git gide fakirleşir ve artık iktidarı meşru görmez. Bu durum halk içerisinde asabiyet duygusunu da yok eder. Hatta halkı isyana kadar götürebilir. Bu sebeplerin yanı sıra devlet adamlarının halkına zulmetmesi de bir devleti çöküşe götüren nedenler arasında sayılabilir. Hükümdarın yanında bulunan devlet adamları da yine zenginleşmeden faydalanabilmek için halka zulmeder ve onlar da kendi çapında halktan maddi anlamda bir şeyler koparmaya çalışırlar. Halktan daha da faydalanmak isterler bunu da yine ekstra vergilerle yaparlar. Başka bir sebep ise yine diğer sebeplerle bağlantılı olan devletin mali yapısının bozulması sayılabilir. Bir devletin mali yapısının bozulması demek devletin güçsüzleşmesi demektir. Buna da aslında yine lüks ve şatafatın aşırılığı sebep olur. Devlet mali yapısını düzeltmek için tekrardan halka yüklenir. Halk da artık bu durumdan bıkar ve çöküş artık kaçınılmazdır (Bilbas, 2018: 100-104). Tüm bu gelişmelerle birlikte İbn-i Haldun'un devletin son aşaması olarak gördüğü çöküş aşamasında bahsettiği tüm bozukluklara rağmen lüks ve şatafatın artarak devam etmesi ve bunlarla beraber liyakatsizliğin de doğru orantılı olarak artması, ordunun giderek zayıflaması ve yeni yerler fethedememesi, özellikle devletin başındaki kişinin yaşanan bu olumsuzlukların farkında olamaması çöküşten kaçınılamayacağını gösterir (Yıldız, 2010: 25-55).

3. KOÇI BEY VE RİSALELERİNİN ANALİZİ

Çalışmanın bu bölümünün ana teması ise Koçi Bey üzerine olacaktır. Koçi Bey'i detaylıca incelemek çalışmanın temel amacı açısından önem taşımaktadır. Bu bölümde öncelikle *Koçi Bey Kimdir?* sorusu cevaplanacaktır. *Ardından Koçi Bey'in Sultanlara Risaleler Sunmasındaki Temel Etmenler Nelerdir?* sorusuna cevap aranacaktır. Bu soru da cevaplandıktan sonra *Koçi Bey'in Risalelerinde Değindiği Devletin Temel Problemleri ve Bu Problemlere Sunduğu Çözümleri Nelerdir?* sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Böylece Koçi Bey'in hayatına, sultanlara risaleler sunmasının temel etmenlerine, risalelerine genel bir bakış yapılarak risalelerinde yazmış olduğu devletin temel problemlerine ve sunduğu çözüm önerilerine de değinilmiş olunacaktır.

3.1. Koçi Bey'in Hayatına Genel Bir Bakış

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Koçi Bey 17.yy.'da Osmanlı Devleti'nde yaşamış bir devlet adamıdır. Asıl adı Mustafa'dır. Arnavutluk'tan devşirme bir şekilde Osmanlı Devleti'ne gelmiştir ve burada Enderun Mektebine alınmıştır. Sultan I.Ahmet döneminden Sultan IV.Murad dönemine kadar Enderun'da çeşitli alanlarda hizmet sunmuştur. IV.Murad O'nu has odaya almıştır ve en yakın sırdaşı yapmıştır (Pehlivan, 2018: 1180). Koçi Bey'in hayatı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu sebeple yetiştiği ortam tam olarak bilinmemektedir. Ancak küçük yaşta devşirilip Osmanlı'da yetiştiği bilgisi mevcuttur. Enderun'da kendisini yetiştirmiş bir devlet adamı olarak Osmanlı Devleti'nin sıkışık durumlarında Sultan IV.Murad ve Sultan I.İbrahim'e sunduğu risalelerle tanınmaktadır. Sunmuş olduğu bu risaleler Koçi Bey Risaleleri olarak bilinir. Ayrıca Sultan IV.Murad ile Bağdat Seferinde yer aldığı da söylenmektedir. Özetle Koçi Bey Osmanlı'da yaşamış ve zamanla sultanların da güvenini kazanarak onlara yol gösterici nitelikte risaleler yazmış bir devlet adamıdır. Koçi Bey'in 1648'de vefat ettiği bilinmektedir.

3.2. Koçi Bey'in Sultanlara Risaleler Sunmasındaki Temel Etmenler

Önemli bir devlet adamı olarak Koçi Bey, devşirme olarak geldikten sonra Enderun'da yetişmesinin, eğitiminin ve sultanların yanında pek çok görev ifa etmesinin de etkisiyle Osmanlı'da yaşadığı dönem boyunca toplumsal ve siyasal olayları yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bu sebeple de devletin çeşitli kademelerinde meydana gelen bozulmaları görebilen bir devlet adamıdır. Ayrıca Sultan IV.Murad ve Sultan I.İbrahim'in de en yakınında bulunarak musahiplik/sır arkadaşlığı görevi yapmıştır. Sultanların yanında görev yaptığı süreler zarfında bu bozulmaları dile getirme fırsatı bulmuş ve bozulmalara nasıl çözümler getirileceği hususunda sultanlara risaleler sunmuştur. Bu risaleler daha sonra pek çok dile çevrilip küresel çapta da önemli bir eser haline gelmiştir. Koçi Bey'in sultanlara risaleler sunmasındaki temel etmenlere 17.yy'da Osmanlı'da yaşanan siyasal ve toplumsal olaylardan, gelişmelerden ulaşılabılır. 17.yy bilindiği üzere Osmanlı'nın duraklama devridir. Bu dönemde devlet içerisinde pek çok alanda bozulmalar meydana gelmiştir. Bu dönemde, bozulmaların önüne geçmek ve Batı'da yaşanan gelişmelere ayak uydurabilmek için de ıslahat yapma girişimlerinde bulunulmuştur. 17.yy'da Osmanlı dışarıya her ne kadar güçlü bir devlet gibi gözükse de içeriden yavaş yavaş bozulmaya gittiği görülmektedir (Cora, 2016: 228-229). Buna sebep olan başlıca etmenler ise, devletin aşırı güçlenmesinin sonucu oluşturduğu politikaları yeterince iyi yönetememesi, tımar sisteminin bozulmaya başlaması, yeniçeri sisteminde görülen bozulmalar, devletin memuru konumundakilerin kendi menfaati için işler yapmaya çalışmalarıdır. Mesela, görevli oldukları yerlerde kendileri için vatandaşın daha fazla vergi almaları örnek gösterilebilir. Tüm bunların yanı sıra devlet memurlarının liyakatsiz bir biçimde seçilmeye başlanması, çok kültürlü, çok farklı etnik ve dini değerlere sahip ulusların devlet içerisinde idaresinin zorlayıcı bir biçimde artması da bu bozulmalara örnek olarak gösterilebilir.

Bu bozulmaları gören ve bir devlet adamı olan Koçi Bey de durumun düzeltilmesi için rapor niteliğinde önce Sultan IV.Murad'a daha sonra da Sultan I.İbrahim'e birtakım öneriler sunduğu mektuplar yazar. Bu mektuplar daha sonra Koçi Bey Risaleleri olarak kitap haline getirilir. Koçi Bey daha önce de bahsedildiği üzere hem Sultan IV.Murad'a hem de Sultan I.İbrahim'e risaleler sunmuştur. Ancak ikisi arasında birtakım farklılıklar bulunduğu da değinmek gerekmektedir. Sultan IV.Murad Sultan I.İbrahim'e kıyasla daha eğitilmiş biridir. Devlet düzeni, devlet içerisinde işlerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda daha bilgilidir (Ceyhan, 2021: 8-11). Bu sebeple Sultan IV.Murad'a sunulan risaleler daha çok devletin temel sorunlarının, devletin işleyişinde meydana gelen bozulmaların, toplumsal sorunların, askeri alanda oluşan sorunların ve siyasi alanda ortaya çıkan sorunların çözümü üzerinedir ve bu risalenin dili biraz daha ağır ve anlaşılması zordur. Sultan I.İbrahim ise sarayda kafes usulüyle yetişmiş birisidir.¹ Bu sebepten dolayı Sultan I.İbrahim'e sunulan risale daha çok devlet düzeninin idare edilmesiyle, sultanın nerede nasıl hareket etmesiyle ilgilidir ve dili biraz daha anlaşılır niteliktedir.

3.3. Koçi Bey'in Risalelerine Genel Bir Bakış ve Koçi Bey'e Göre Devletin Temel Problemleri

Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a ve Sultan I.İbrahim'e yazmış olduğu iki farklı risale vardır. Dolayısıyla her iki sultanın farklı koşullar altında yetişmesi, kültürel birikimlerinin farklı olması, eğitim düzeylerinin farklı olması sebebiyle iki

¹ Kafes usulü, XVI. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı'da şehzadelerin kardeşlerini katlederek padişahlık makamına gelmelerinin önüne geçmek için öncelikle ekber sistemi getirilmiştir. Bu sisteme bağlı olarak da kardeş katlini önlemek adına diğer kardeşleri sarayda ya da ikamet ettikleri yerde kapalı tutarak, kafes usulü denen sistem getirilmiştir. Bu sistemde diğer şehzadelerin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiştir. Sadece anneleriyle çok az bir iletişim kurmalarına izin verilmiştir (Kurtaran, 2014: 759-778). Bu da şehzadelerin eğer saltanat hakkı olursa makama geldiklerinde tecrübesiz, eğitimsiz, devlet işleyişinden habersiz olmalarına neden olmuştur.

risalede farklı konular ele alınmıştır (Uzun, 2021: 5-7). Sultan IV.Murad eğitim seviyesi yüksek, dil eğitimi olan, devlet işlerine çok fazla ilgisi olan birisi olduğu bunun yanı sıra kişilik olarak da sert bir mizaca sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Koçi Bey Sultan IV.Murad'a sunduğu risalelerde O'nun bilgi, eğitim, kültür seviyesini de dikkate alarak daha yoğun bir dil kullanmıştır (Ceyhan, 2021: 1-16). Ayrıca Sultan'ın devlet işleyişine ve işlerin nasıl yürütüleceğine vakıf olmasından dolayı daha çok görmüş olduğu devletin temel sorunlarına ve bunların nasıl çözüleceğine yönelik önerilerde bulunmuştur.

Koçi Bey'in yazdığı bu ilk risalede ele aldığı konular temelde şu şekilde sıralanabilir:

Koçi Bey *ilk olarak* devletin ve toplumun temel ilkelerinin önemine vurgu yapar ve buradaki sıkıntıların giderilmesini önerir (Cora, 2016: 230-235). *İkinci olarak*, eskiden olduğu gibi padişahlar ve vezirlerin arasına kimsenin girmemesini söyler. Bunu da bir problem olarak görür. *Üçüncü olarak*, Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte padişahların divana başkanlık etmeyi bırakmaları Koçi Bey'e göre padişahların idare yeteneklerini kaybetmeleri demektir. Bunun yanında padişahların seferlere bizzat katılmayı bırakmalarını da bir sorun olarak görür. *Dördüncü olarak*, devlet içerisinde liyakatin kaybolması bunun yerine rüşvet yoluyla makamlara gelmesi büyük bir bozulmadır. Koçi Bey, rüşvet probleminin düzeltilmesini ciddi bir şekilde ister. Koçi Bey'e göre *beşinci problem*, ücretli askerlerin çoğalıp nitelikli ve gerçekten toprakları için, devleti için savaşan askerlerin azalmasıdır (Cora, 2016: 230-235). Çünkü paralı askerlerin itaat duygusunun da olmayacağını düşünür. *Bir diğer problem* ise, bilgili kişilerle cahil kişilerin ayırt edilememesidir. *Yine başka bir problem* de Osmanlı'nın devlet sisteminde büyük bir öneme sahip olan has, zeamet ve tımar sistemlerinde görülen bozulmalardır. Koçi Bey'e göre bu bozulmaların temel nedeni bu sistemlerin Veziri Azam tarafından düzenlenmeye başlanmasıdır. Çünkü bu durumda yetkiler bir kişide toplanmaktadır. Bu da yapılan işlerin denetlenmesini zayıflatacak bir durumdur. Koçi Bey'e göre Yeniçeri Ocağı'nın bozulması da *başka bir sorundur*. Yeniçeri Ocağı'na dışarıdan kimselerin alınması ocağın bozulmasına yol açmaktadır. Böyle bir durumda sultana bağlılığı korumak da zamanla yitirilecektir. Ardından da Osmanlı tarihinde örneklerine rastlanılan yeniçeri isyanlarıyla karşılaşmak kaçınılmaz bir hal almaktadır. Devletin üst kademelerinde zenginlik ve refahın artması bunların yanında ordunun zayıflaması ve neticesinde savaşların kaybedilmesi, ekonomiyi işletebilmek için giderek halka vergiler aracılığıyla yüklenilmesi de *başlıca görülen sorunlardan birisidir*. Koçi Bey'e göre devletin başındaki kişinin iyi ya da kötü olması en tepeden en aşağıya kadar her kesimi etkileyen bir husustur. Bu sebeple devleti yönetenlerin niteliklerinin iyi olması önemlidir. Burada Koçi Bey'de İbn-i Haldun'un devlet teorisinde de ele almış olduğu organizmacı yaklaşımı görmek mümkündür. Çünkü nasıl ki bir organ düzgün çalışmazsa diğerlerini de etkiliyorsa devletin başındaki kişi de düzgün olmazsa devletin diğer tüm kurumlarında ya da tüm kesimlerde bu bozulmaları görmek mümkündür. Koçi Bey bozulmanın başlangıcını Kanuni Sultan Süleyman'a kadar götürmektedir. Kanuni döneminde yapılan birkaç yanlışın sonraki padişahlara da etki ettiğini söylemektedir. Tüm bunlara ek olarak Koçi Bey, padişahların yaptıklarından öbür dünyada da sorumlu olacağını söylemektedir. Bu sebeple devletin başındaki kişinin idarede, işleri yürütmede ve daha pek çok konuda doğru ve dürüst olmasını önermektedir.

Sultan I. İbrahim ise şehzadelikliğini kafes sisteminde geçirmiş birisidir. Abisi IV.Murad'ın vefatı üzerine birdenbire kafes sisteminden çıkarak devletin başına geçmiştir. Ancak I. İbrahim, abisi gibi bilgili, eğitilmiş biri değildir (Ceyhan, 2021: 12-13). Devletin düzenine ve işleyişine de hâkim değildir. Nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini de tam anlamıyla bilmemektedir. Tüm bunların yanında kafes sisteminde büyümesinin de O'nu psikolojik olarak etkilediği söylenebilir. Devlet düzenini bilmemesi üzerine Sultan I. İbrahim Koçi Bey'den kendisine de bir risale sunmasını istemiştir. Bunun üzerine Koçi Bey de mektuplar halinde I. İbrahim'e de bir risale sunmuştur. Bu risalede ise yine sultanın kişilik özelliklerine, eğitim seviyesine göre bu defa daha hafif bir dil kullanılmıştır. Koçi Bey'in yazdığı bu risale Sultan I. İbrahim'e devlet yönetiminde adeta yol gösterici bir vesika olmuştur.

Koçi Bey'in Sultan I. İbrahim'e sunmuş olduğu risale genel olarak incelenecek olursa:

Koçi Bey öncelikle Sultan I.İbrahim'e devlet yönetiminin temelini öğretecek şekilde yazmaya başlar. Ardından devleti yöneten kişinin danışmaya önem vermesini dile getirmektedir. Çünkü Sultan ne kadar çok danışır o kadar başarılı olacağı inancı vardır. Yine Koçi Bey, sultanı seferler düzenlemeye teşvik etmektedir. Sefere çıkmanın ve seferler düzenlemenin önemine değinir. Koçi Bey, devletin başındaki kişinin tarihini iyi bilmesi gerektiğine de ayrıca değinmektedir. Çünkü tarihini iyi bilen bir sultan hem başarısızlıklardan ders çıkarabilir hem de başarılarından ilham alabilir. Bu risalede aynı zamanda devletin başındaki kişinin altında çalışan kimseleri de iyi tanıması gerektiğine vurgu yapılır. Bunun yanında sultanın altında çalışan kimseleri motive edip onları teşvik etmesi de önemlidir. Koçi Bey devletin ekonomik sisteminin iyi olmasını, paranın değerinin önemine ve bunlara dikkat edilmesini de ele almıştır. Burada reyanın mali durumunun bozuk olması da ele alınan konulardan biridir. Askeriyenin düzeltilmesi de yine bu risalede ele alınan konulardan biridir. Koçi Bey'in ele aldığı bir başka konu ise sır saklama konusudur (Cora, 2016: 235-237). Buna da ayrıca dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapar.

Koçi Bey'in Sultan IV. Murad'a ve Sultan I. İbrahim'e sunduğu risalelerde ele aldığı konulardan hareketle devlet içerisinde gördüğü bozukluklara ve bunlara ne tür çözüm önerileri getirilebileceğine erişilebilir. Sultan IV. Murad döneminde yazılan risalede; rüşvetle birlikte liyakatsizliğin ortaya çıkması, askeri sistemin bozulması, devletin temel sistemleri olan has, zeamet ve tımarın bozulması ve bunlara bağlı pek çok soruna değinilmişti. Bunlara çözüm olarak ise Koçi Bey genel olarak devletin güçlü olduğu dönemlerdeki temel ve başarılı uygulamaları önermektedir. Refaha, zenginliğe, şan ve şöhrete aldanmamayı bunların peşinden gidilirse pek çok alanda bozulmaların meydana geldiğini gözlemlemiştir. Bu sebeple devlet

yöneticilerinin bunlara dikkat etmesini ve devletin eski güçlü günlerine dönebilmesi için sultana önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler Sultan IV. Murad tarafından da dikkate alınmıştır. Daha sonra Sultan IV. Murad'ın pek çok ıslahatlar yapmasında Koçi Bey'in risalelerinin etkisinin büyük olduğu görülebilir. Bu ıslahatlara örnek olarak tımar sistemine getirilen tımar ve zeamet yoklaması uygulamaları verilebilir (Doğan, 2021: 205-212). Sultan I. İbrahim döneminde yazılan risalede ise Koçi Bey, devletin sorunlarından ziyade Sultan İbrahim'e devlet yönetiminde birtakım öğütlerde bulunmuştur denilebilir. Veyahut da Koçi Bey'in Sultan I. İbrahim'e akıl hocalığı yapmış olduğu da söylenebilir. Ancak bununla birlikte bu ikinci risalede Koçi Bey'in hiçbir devlet problemine değinmediği de söylenemez. Sadece ilk sunduğu risaleye nazaran bu risalede daha az devlet sorununa değinmiştir. Bu risalede ele aldığı devletin temel problemleri de genel olarak askeriyenin düzeltilmesi, paranın değerinin korunması ve ekonominin dengede tutulması, devletin başındaki kişinin önce kendisinin doğru ve dürüst olması gerektiği, devletin başındaki sultanın altında çalışan herkesi çok iyi tanınması gerektiği vurgusu yapılmıştır. Buradan hareketle aslında devletin yöneticisi kendisi donanımlı, doğru ve dürüst olduğunda, halkını, etrafında çalışanları iyi tanıdığına, devlet ekonomisinin bu yollarla daha iyi takip edilebileceğine ve asker sisteminin, toprak sisteminin önemine yapılan vurgunun devletin devamı ve sultanın meşruluğu açısından önem arz ettiği söylenebilir. Tüm bunlara dikkat edilirse ve tabii ki sultanın tarihini bilerek ondan dersler çıkararak ya da tarihinden bir şeyler öğrenerek hareket etmesi de Koçi Bey'in vurguladığı önemli bir husustur. Koçi Bey, tarihini bilen bir devlet yöneticisinin başarılı olabileceğine işaret etmektedir.

Özetle, hem Sultan IV. Murad hem de Sultan I. İbrahim için yazılan risaleler devletin bozulmasına dur diyebilmek ve devletin eski güçlü ve yükselişte olduğu günlere dönebilmek adına önemli belgelerdir. Bu belgelerde ele alınan devletin temel problemleri, devlet yöneticisinin nasıl olması gerektiği günümüzde de aslında benzer sorunların yaşandığı göz önünde bulundurulursa bu belgelerin günümüze de ışık tutabilecek nitelikte olduğu kanısına varılabilir.

4. İBN HALDUN'UN DEVLET TEORİSİ AÇISINDAN KOÇİ BEY RİSALESİNİN ANALİZİ

Çalışmanın son bölümünde ise İbn-i Haldun'un devlet teorisi ve Koçi Bey Risaleleri karşılaştırılacaktır. Yani bu bölümde çalışmanın temeli olan Koçi Bey'in Risalelerinde İbn-i Haldun'un devlet teorisinin bir etkisinin olup olmadığına cevap aranacak. Ardından da her ikisinin de ortaya koymuş oldukları devletin temel problemleri ve bu problemlere sundukları çözüm önerilerinin karşılaştırılması yapılacaktır.

4.1. Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a Sunduğu Risalede Ele Aldığı Devletin Temel Problemleri ve Bu Problemlere Getirdiği Çözüm Önerileri

Koçi Bey'in sunduğu iki risaleden ilki yani IV.Murad'a sunmuş olduğu risale devletin bozulmasının nedenlerini ve bu nedenlere sunulan çözümleri içermektedir.² Bu sebeple bu sorunların ve sunulan çözümlerin detaylı bir biçimde ele alınması çalışmanın temel amacına varabilmek için önemli bir husustur. Koçi Bey IV.Murad'a sunduğu risalede devletin farklı problemlerine değinmiştir. Sultanın devlet yönetiminde özellikle dikkat etmesi gereken birkaç temel noktaya değinmiştir. Eğer dikkat edilmesi gereken konulara sultan özel olarak yoğunlaşırsa ve bozulmaların başladığı dönemde yapılan uygulamaların düzeltilmesi yönünde adımlar atarsa devletin ömrünün biraz daha uzatılabileceği ve sultanlığının daha iyi olacağı söylenebilir.

Devletin temel problemlerine ve sultanın hangi hususlarda düzeltmeler yapması gerektiği konusuna ayrıntılı bir biçimde bakılacak olursa:

Koçi Bey *ilk olarak* padişahların divanı hümayun toplantılarına bizzat katılımının Kanuni Sultan Süleyman döneminde bırakılmasından bahseder. Bu toplantılara katılmanın önemine vurgu yapar çünkü padişahlar bu toplantılara katıldığında devletin bütün işlerini yakından takip etme fırsatı bulurlar. Bu toplantıları bırakmamak gerektiğini vurgular. Çünkü sultan ne kadar devletin içerisinde olur ve her şeyi takip ederse düzen o derece sağlanmış olur. Koçi Bey'in değindiği başka önemli nokta ise eski dönemlerde vezirlerin gayet ehil kişiler, işlerini bilen kişiler olmalarıydı. Padişah yakınlarının bile vezirlerin işine karışmasına müsaade edilmezdi. Bunun yanı sıra beylik, beylerbeylik ve diğer padişah memurlukları da işlerinde ehil, bilgili, düzgün ve hak eden kişilere verilir. Aynı zamanda bu kişiler çok büyük bir hata yapmadıkça azledilmezlerdi ve uzun süreler devlet memurluğu yaparlardı. Bunlara ek olarak, eğer devlet etrafında bir düşman tehdidi görülürse bu durum padişaha bile ulaşmadan düşman tehditleri ortadan kaldırılırdı ve böyle düzenli bir sistem mevcuttu. Yine zeamet ve tımar adıyla kimseye arpalık³ verilmezdi. 1574 yılına kadar vezirlerin durumu iyiydi ve kimse onların işine müdahale etmezdi. Ancak bu tarihten itibaren özellikle padişahın yakınındaki kimseler padişahın etrafında kendilerine yer ve rütbeler buldukça saltanat işlerine ve vezirlerin işlerine karışmaya başlamışlardır. Eğer vezirler onların dediklerine uymazlarsa da vezirlere birtakım iftiralar atarak onları görevlerinden azlettirmişlerdir. Zamanla rüşveti devletin içerisinde

² Burada yalnızca Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a sunmuş olduğu risalede ele aldığı devletin temel problemleri ve bu problemlere sunduğu çözüm önerileri yakın plana alınmıştır. Sultan I.İbrahim'e sunmuş olduğu risalenin yakın plana alınmamasının sebebi ise Sultan I.İbrahim'e sunulan risalede devletin temel problemlerinin ele alınmasından ziyade devletin işleyişi, bir sultanın devleti nasıl yönetmesi gerektiği ve devletin usullerinin işlenmesidir.

³ Arpalık, başta sadece yüksek rütbeli devlet memurlarına, bazı saray mensupları ve ilmiye sınıfının önde gelenlerinin görevlerini yaptıkları yıllarda maaşlarına ek olarak yapılan emekli olunca ise emekli maaşı olarak yapılan ödemeydi. Daha sonraları padişahın ya da büyük kapıkullarının kapı halklarına da verilmeye başlanmıştır (Çakmakçioğlu, 2008: 31).

en önemli görevlere alet ederek ehliyetsiz kişilerin önemli makamlara gelmelerine sebep olmuşlardır. Bazı önemli makamlardaki bozulmalar da bu şekilde başlamıştır.

İkinci olarak, tımar sistemi gayet düzgün bir sistem olarak görülmektedir. Bu sistem içerisinde yer alan kişiler de devletin iyiliğini isteyen temiz kimseler olduğu bilinmektedir. Devlet vekili ve askerlerde şaşalı eşyalar yoktur. Sadece ihtiyaçları olan temel eşyalar vardır. Tımarı olanlar düzeni sağlayabilmek ve görevlerini iyi şekilde yapabilmek adına zeamet ve tımarları olan sancaklarda ikamet ederler başka yerlerde ikamet etmezlerdi. Devletin merkezinden yani o dönemde İstanbul'dan kimseye dirlik⁴ verilmezdi. Bu sebeple de devlet içerisinde kavgalı zeamete ya da tımara rastlanmazdı. Yabancı ve ehliyeti olmayanlar bu işe karışmazdı. Kısacası tımar sistemi eski dönemde düzgün işlemekteydi ve ehliyetli kişilerin elindeydi. 1584 yılına kadar bu sistem düzgün bir şekilde işliyordu ancak zamanla bu sistemde de bozulmalar meydana gelmiştir. İlk defa Özdemiroğlu Osman Paşa zamanında bazı yabancılara birtakım yiğitlik göstergeleri sebebiyle tımar hakkı verilmesi emredilmiştir. Böylece ilk defa bu dönemde yabancılar tımar hakkı elde etmiştir. Osman Paşa her ne kadar bu tımar hakkını hak ettiğini düşünerek iyi kişilere verse de ondan sonra gelenler buna dikkat etmeyerek hak etmeyen kişilere tımar vermişlerdir. Bu bozulmalar artarak devam etmiştir böylece tımar ve zeamet sistemi bozulmuştur. Bu bozulma paralı askerlerin işini gerçekten düzgün yapanlardan ziyade niteliksiz, torpil, kayırmacılık vb. şekilde göreve gelen kişilerden oluştuğu için de devlet içerisinde huzurlu zamanlarda bile sürekli taşkınlık çıkarır hale gelmişlerdir. Önceden tımarlar beylerbeyi tarafından verilirken bir sıkıntı olduğunda bu sıkıntı İstanbul'a yani Vezir-i Azama şikâyet edilirdi. İlerleyen zamanda tımarların Vezir-i Azam tarafından verilmesi de bir problem olarak görülmektedir. Eğer Vezir-i Azam tımarları hak etmeyen kişilere verirse halkın bu durumu şikâyet edebileceği bir makam kalmamaktaydı. Bu bozulmalar rüşvetle tımar dağıtılmasına kadar gitmektedir ve sonucunda devlet zarar görmektedir.

Koçi Bey'in değindiği *üçüncü* bir husus ise, ulufe alanların sayısı ve maaşlarının miktarı belli olmasıdır. İstanbul dışında tek bir yeniçeri olmamasıdır. Mesela kapıkulu kapıda, tımar sahibi tımar da olurdu. Kısacası herkes kendi görev yerinde olurdu. Ancak Koçi Bey'in tespitine göre, ulufe alanların sayısı zamanla artmıştır. Koçi Bey, bu artışın da devlet hazinesine zarar vereceğini ileri sürmektedir.

Dördüncü önemli nokta olarak Koçi Bey, geçmiş zamandaki ulemanın ahlaki ile bugünkü yani IV.Murad zamanındaki ulemanın ahlakının değerlendirmesini yaparak onların bağlı olduğu kadim kanundaki bozulmaları ele almıştır. Koçi Bey'e göre İslam şeriatının kalıcı olması için ilim önemlidir ve ilmin kalıcı olması için de ulema sınıfı önemlidir. Ulemanın düzgün olması din ve devlet için önemlidir. Koçi Bey'e göre o dönemde ulema sınıfı oldukça bozulmuştur. Eskiden ulemalar arasındaki kanuna göre; ulemalar arasındaki en bilgili, faziletli, yaşlı, dindar ve en iyisi olan kişi şeyhülislam olurdu. Kazaskerler yani kadılar da sorgusuz olarak ona bağlı şekilde saygı gösterirlerdi. Şeyhülislam olan kişi görevinin yüceliği sebebiyle ömür boyu azledilmezdi. Kadılar da uzun süreler görevlerini yapar ve ardından emekli olurlardı. Yani sebepsiz yere kimse görevden azledilmezdi uzun yıllar görevlerini ifa ederlerdi. Ancak Koçi Bey'e göre gelinen noktada şöhret ve şan ön plana çıkmıştı. İlim yolu oldukça bozulmuştu. Artık kadim kanun da işlemez olmuştu. Eskiden ilim öğrenmek isteyen önce danışman olurdu ve bunun belirli eğitim aşamaları mevcuttu. Bu sebeple de içlerinde cahil ve yabancı olamazdı. 1594'ten beri ise bu düzen bozuldu. Şeyhülislam ve kadılar çok kez sebepsiz yere görevlerinden azledilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu kesimdeki devlet görevlileri de sebepsiz yere azledilmekten korktukları için onların azline sebep olanların her dediğini yapmak zorunda kalıp doğruyu söyleyememe korkusu içerisinde herkesi hoş tutmaya çalışmışlardır. Kadim kanun da böylece yavaş yavaş bozulmuştur. Zamanla rüşvet yoluyla makamlar satılmış ve ilim alanı cahillerle dolup taşmıştır. En nihayetinde cahil ile alim ayırt edilemez hale gelmiştir. Önceden ulemaların süs ve zarafeti de yoktur. Ancak bu da zamanla bozulmuştur. Koçi Bey bu duruma şöyle bir çözüm öngörür, kanundan fazla mülazımlık verilmemesi ve hak edenden başka kimseye bu görevlerin verilmemesi, alim ile cahilin bir tutulmamasıyla bu durum düzelebilir.

Koçi Bey'in değindiği *bir diğer sorun* ise yeniçeri sisteminin bozulmasıdır. Bu da ilk olarak 1503 yılından itibaren bozulmuştur. Sultan III.Mehmed zamanında sur-ı hümayunda⁵ halkı eğlendiren kimseleri ödüllendirmek için bu kimselerin baskıcı bir şekilde yeniçerilik istemesiyle bozulma başlamıştır. Çünkü o dönemden sonra yeniçeri ağası olan kişiler bu sisteme değişik usuller getirerek bozulmayı artırmışlardır. Böylece yeniçeri ocağına yabancıların girmesi de başlamıştır. Yabancılar yeniçeri ocağına girince de dirlik, düzen, liyakat esası, disiplin bozulmuştur. Bunların düzeltilmesi için de Koçi Bey sultana önerilerde bulunmuştur.

Koçi Bey'in bu risalede ele aldığı *bir başka problem* ise reayanın durumudur (Çakmakçioğlu, 2008: 27-95). Önceden halktan çok az vergi alınırken, daha önce de bahsedilen bozulmalardan hareketle özellikle ulufeli kimselerin sayılarının artışıyla bunların masraflarının halka vergi olarak yüklenmesi halkı zor duruma düşürmüştür. Kısacası reayaya bu denli yüklenilmesini zulüm olarak görür ve sultanların bunun hesabını kıyamet gününde vereceğini ileri sürer. Bu sebeple de bu sorunun en adaletli bir biçimde çözülmesini ister.

Koçi Bey'in sunduğu çözüm önerileri başlıca şöyledir:

⁴ Dirlik, devlete hizmet edenlere görevleri karşılığı sağlanan gelir ya da gelir kaynağıdır. Bu bir toprak parçası ya da nakit ödeme olabilir (Çakmakçioğlu, 2008: 28).

⁵ Sur-ı Hümayun, sultanın erkek çocuklarının sünnet düğünü ve kız çocuklarını evlendirdiği düğüne verilen addır (Çakmakçioğlu, 2008: 58).

Koçi Bey *ilk olarak* rüşvet probleminin çözülmesini ister. Rüşveti önleyebilmek için de vezirlerin işine karışılmamasını, Enderun ve Birun halkından hiçkimsenin saltanat işlerine ve vezirin işlerine karışmamasını önerir. Diğer devlet adamlarının da liyakatli bir biçimde göreve getirilmesini, işini bilen kişilerin, daha önce o işin içerisinde görev almış kişilerin getirilmesini önermektedir ve bu kişilerin sebepsizce görevlerinden azledilmemelerini önermektedir.

İkinci olarak tımar ve zeamet sisteminin düzeltilmesinin ancak din ve devlete layık hizmetler yapan kimselere verilmesiyle olacağını ileri sürmektedir. Bunlar içerisinde de savaşta fayda gösterenlere verilmesini istemektedir. Aynı zamanda tımar ve zeametın İstanbul'dan Veziri Azam yerine yine eskisi gibi beylerbeyi tarafından dağıtılmasını bu sistemdeki bozulmaları düzeltebilecek bir öneri olarak sunmaktadır.

Üçüncü olarak ise yeniçeri ocağının düzeltilmesidir. Bu da yeniçeri ocağına gereğinden fazla asker alınmamasını, alınanların da eski düzen ve disiplin içerisinde eğitilmesini düzelmenin başlaması için önermektedir. Yine bu hususla bağlantılı olarak yeniçeri ağalarının vb. kimselerin görev süreleri dolmadan sebepsiz yere görevden alınmamaları da önemli olarak vurgulanır.

Halka fazla vergiler yüklenmemesi, halka adaletli davranılması gerektiği de *dördüncü* önemli öneridir.

Beşinci önerisi de kadınların seçilmesindeki ölçütlerdir. Bu makamın aracılarda değil, yaş, soy vb. pek çok faktörden bağımsız olarak işinde en bilgili olana verilmesidir.

Temelde tüm ele alınan sorunlar sultan tarafından çözülemese de tüm bu önerilerden sonra IV.Murad döneminde ıslahat girişimlerinin de olduğu gözlemlenmiştir.

4.2. Koçi Bey'in ve İbn-i Haldun'un Devletin Problemlerine Sundukları Çözüm Önerilerinin Karşılaştırılması

14. yy.'da yaşayan İbn-i Haldun'un devlet ve toplum teorilerinde ve 17. yy.'da yaşayan Koçi Bey'in yazmış olduğu risalelerinde ele aldıkları devletin temel problemleri ve bu problemlere sundukları çözüm önerileri karşılaştırılacak olursa temelde her ikisinin de bazı noktalarda benzer sorunlara değindikleri görülebilir. Şöyle ki İbn-i Haldun'un devlet teorisinde devletin beş aşamasında üçüncü aşamayla birlikte görülmeye başlanan lüks, şatafat, zenginlik ve bunlara alışmanın getirdiği rahatlıkla daha sonra dördüncü ve beşinci aşamalarda görülen halka zulmetme, halktan aşırı vergi alma, israf, liyakatsizliklerin aşırı bir seviyeye ulaşması gibi temel problemler devleti çöküşe götüren nedenler olarak ele alınmıştır.

Koçi Bey ise Sultan IV.Murad'a sunmuş olduğu risalede, devletin temel problemleri olarak başta rüşvet olmak üzere, askeri sistemin bozulmasını, tımar sisteminin bozulmasını, ilim insanlarının cahil insanlardan ayırt edilemeyecek duruma gelmesini, liyakatsiz atamaları, aşırı lükse kaçma, halka aşırı vergiler yükleyerek halka zulmetme derecesine gelmeyi ele almıştı.

Her ikisini karşılaştırılacak olursa aralarında üç asır olmasına rağmen çok da farklı sorunları ele aldıkları söylenemez. Aradan üç asır geçmesine rağmen Türk-İslam ülkelerinde yaşayan İbn-i Haldun ve Koçi Bey'in temelde benzer sorunlara değinmiş olmaları dikkat çeken bir husustur. Daha önce de bahsedildiği üzere Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a sunduğu risalede ele aldığı bu problemlere birtakım somut çözüm öneriler getirdiğini görmek mümkündür. Ancak İbn-i Haldun'un ortaya koymuş olduğu devlet teorisinde somut bir çözüm önerisi görmekten ziyade sadece devleti çöküşe götüren nedenleri ve bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği görülmektedir. Yani İbn-i Haldun'un devlet teorisinde ele aldığı problemlere somut bir çözüm önerisi getirmediği söylenebilir. Buna sebep olarak İbn-i Haldun'un Koçi Bey gibi devlet adamı olmaması, devlet ile ilgili konulara daha çok bir siyaset düşünürü, bir teorisyen, bir tarihçi şeklinde yaklaşması gösterilebilir.

5. SONUÇ

İbn-i Haldun'un devlet üzerine sunduğu teorisi ve Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a sunduğu risalede ele aldığı temel problemler ve sunduğu çözüm önerileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edildiğinde şöyle bir sonuca varılabilir: 14. yy.'da yaşayan, devlet ve asabiyet teorileri gibi önemli teorilere sahip İbn-i Haldun'un devlet teorisinde devletin beş aşaması içerisinde ele almış olduğu bozulmaya yol açan hatta devletin çöküşüne sebep olan temel problemler ile O'ndan tam üç asır sonra yani 17. yy.'da yaşayan ve Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından birisi olan Koçi Bey'in Sultan IV.Murad'a sunduğu risalede ele almış olduğu devletin temel problemleri arasında bazı noktalarda benzerlikler görülmektedir. İbn-i Haldun'un devlet teorisinde üçüncü aşamada ortaya çıkmaya başlayan sorunlar 17.yy'da Osmanlı Devleti'nde de görülmektedir denilebilir. Koçi Bey'in özellikle IV. Murad'a sunduğu risalede bahsettiği devletin her kademesinde liyakatsizliklerin artması dolayısıyla devletin birçok kademesinde bozulmalar yaşanması buna örnek gösterilebilir. İbn-i Haldun'un devlet teorisinin dördüncü aşamasında ifade ettiği sultanın ve çevresinin lükse ve şatafata alışması doğrudan Koçi Bey'in risalesinde ifade edilmese de hem ahlaki bozukluklar hem de ekonomik anlamdaki bozulmalar dikkat çeken noktalardan biridir. Yine halka ağır vergilerle yüklenilmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. Bunların yanı sıra bir başka dikkat çeken nokta ise İbn-i Haldun'un teorisyen olmasından da kaynaklı olarak, ele aldığı devletin temel problemlerine somut bir çözüm getirmeyip bu sorunları sadece teori olarak ileri sürmüş olmasıdır. Ancak Koçi Bey ise hem sultanların yanında onların en yakın sırdaşı hem de devlet adamı konumunda olmasından kaynaklı olarak ele aldığı devletin temel problemlerine İbn-i Haldun'a nazaran somut çözümler getirdiği söylenebilir. Yapılan analizlerden çıkarılabilecek bir başka

sonuç ise, Koçi Bey'in risalelerinde göstermiş olduğu çabanın en azından bir karşılık gördüğü söylenebilir. Sultan IV.Murad'ın özellikle tımar sistemi içerisinde yapmaya çalıştığı düzenlemeler de yine bu bağlamda değerlendirilebilir.

Bu sonuçlardan hareketle, İbn-i Haldun'un gerek asabiyet gerekse devlet teorileri ile siyaset bilimine çok önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. Çünkü, devletleri gözlemleyerek oluşturduğu bu teori 14.yy.'dan bu yana devletleri analiz etmede önem arz etmektedir. Yine Koçi Bey'in daha çok IV.Murad'a sunduğu risalede ele aldığı konular ve devletin temel problemleri incelendiğinde O'nun da İbn-i Haldun'un devlet teorisinden etkilenmiş olduğu çıkarımı yapılabilir ve her ikisinin de ele almış olduğu temel problemler incelendiğinde aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bugün de en gelişmemiş devletlerden gelişmekte olan devletlere kadar hatta en gelişmiş devletlerde bile bu problemlerin birçoğuna rastlanılabilir. Her ne kadar yüzyıllar geçse bile teknolojinin, iletişim, ulaşım araçlarının gelişmesiyle dünyanın küreselleşip küçüldüğü söylene de 14.yy.'da yaşayan İbn-i Haldun'dan 17.yy.'da yaşayan Koçi Bey'e ve en nihayetinde günümüze gelindiğinde bu temel problemlerin devam ediyor olması da başlı başına bir problemdir denilebilir. Teknoloji ve bilimsel anlamda bu teoriler harmanlanarak belirlenen temel problemlere daha somut çözümler getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle 14.yy'dan beri tespit edilmiş bu temel sorunlara aradan geçen yedi asır sonra çözümler bulunabilecektir.

KAYNAKÇA

- Arslan, A. (2014). İBNİ HALDUN. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Batur, B. (2021). İbn Haldun'un Asabiyeti: Bir Kavramın Sosyolojik İzdüşümleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (46), 152-161.
- Blbas, W.J.I. (2018). *İbn-i Haldun Düşüncesinde Devlet Kavramı*. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi). YÖKTEZ.
- Ceyhan, N. (2021). Koçi Bey'in IV. Murat'a ve I. İbrahim'e Sunduğu Risalelerin Farklılıkları ve Karşılaştırması. *ATEBE Dini Araştırmalar Dergisi*, (5), 1-16.
- Cora, İ. (2016). Yönetim ve Organizasyon Bilimi Açısından Koçi Bey Risalelerinin Analizi: Tarihsel Bir Araştırma. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (29), 221-244.
- Çağrı, Mustafa (1991). Asabiyet. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (Cilt 3, s. 453- 455). TDV Yayınları. <https://islamansiklopedisi.org.tr/asabiyet>
- Çakmakçioğlu, S. (2008). Koçi Bey Risaleleri. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Doğan, M. IV. Murad Zamanında Tımar Sisteminde Reform ve İhya Çabaları. *Mavi Atlas Dergisi*, 9(1), 198-214.
- Düvenci, S. (2024). İbn Haldun'un Dönemler Kuramının İnsan Doğası Üzerinden Değerlendirilmesi. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 7(5), 1015-1023.
- Düvenci, S. (2018). Kuvvet ve Mücadele Teorisine Göre Mezopotamya'da Devletin Ortaya Çıkışı. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 1(1), 106-117.
- Ergan, N. G. (1999). "Statesman" Designed by Our Political Manuals. *Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, (8), 27-45.
- Güncel Türkçe Sözlük. (2025). "Asabiyet". (2 Mayıs 2025). <https://sozluk.gov.tr/>
- İbn Haldun, (2007). Mukaddime Cilt I. (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yayınları.
- İbn Haldun, (2009). Mukaddime Cilt II. (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yayınları.
- Karagül, M. (2016). İbn-i Haldun'da Asabiyet ile Devlet ve Mülk İlişkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(6), 47-59.
- Kurtaran, U. (2014). Osmanlı Devleti'nde Şehzadeler Kurumuna Yeni Bir Bakış: Şehzadelerin Doğumu, Yetiştirilmesi ve Tahta Çıkış Süreçleri Hakkında Bir Değerlendirme. *Turkish Studies*, 9(4), 759-778.
- Pehlivan, Z. N. (2018). An Evaluation on The Tractate of Kochia Bey's to Padishah Ibrahim. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 5(23), 1179-1182.
- Şahin, K., & Türkölmez, O. (2021). Siyasi Düşünce'de Devlet ve Yönetim. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
- Turan, E. Y. (2015). Türk İslam Düşünce Sisteminde İbn-i Haldun'un Devlet Nazariyesi. *Atatürk İletişim Dergisi*, (9), 197-204.
- Uludağ, S. (2015). İbn Haldun: hayatı eserleri fikirleri. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

- Uludağ, S. (1999). "İBN HALDÛN", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (Cilt 19, s.538-543). TDV Yayınları. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-haldun#1>
- Uygun, O. (2008). İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı. İstanbul: On İki Levha Yayınları.
- Uzun, Y. (2021). Koçi Bey Risaleleri'nde Etik Yönetimin İzlerini Bulmak. *Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (9), 1-32.
- Yıldız, M. (2010). İbn Haldun'un Tarihselci Devlet Kuramı. *FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), 25-55.
- Yumuk, R. (1978). İbn Haldun'da Devlet Görüşü. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(1-2), 229-278.